

Open Science in allen Facetten.

Coffee Lecture, **Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement (TKFDM)**, 26. Mai 2021, 14:00 Uhr

Annette Strauch-Davey,
Stiftung Universität Hildesheim, UB Hildesheim

Bilder: [Patrick Hochstenbach](#)

Open Science in allen Facetten

Mi 26. Mai 2021 14:00 Uhr

"Open Science is the practice of science in such a way that others can collaborate and contribute, where research data, lab notes and other research processes are freely available, under terms that enable reuse, redistribution and reproduction of the research and its underlying data and methods." [Quelle]

In dieser Coffee Lecture wird das Thema Open Science in allen Facetten und die Trends im Bereich Open Science beleuchtet. Ein verantwortungsvoller Umgang mit erhobenen Forschungsdaten und der sie erzeugenden Software dient dem Ziel der Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit der Forschung. Er ermöglicht häufig eine Nachnutzung der Forschungsdaten und der Forschungssoftware. Open Science umfasst unter anderem Open Access, Open Data, Open Source und OER. Im Zusammenhang mit der Demokratisierung der Wissenschaft sind nachhaltige, nachnutzbare Forschungsdaten und darüber hinaus offene Bildungsmaterialien wichtige Aspekte. Der wissenschaftliche Wertschöpfungsprozess stellt Stufen des Forschungsprozesses dar. Die Ergebnisse der Forschung können von der Lehre aufgegriffen werden und einen Ausgangspunkt für neue Studien bilden. Der offene Zugang zu Forschungsergebnissen ist also in einer vernetzten Welt ganz grundlegend. Im Sinne von Open Science fördert die Forschungsdaten-Community deshalb die Transparenz von Wissenschaft beim Umgang mit Forschungsdaten nach dem Prinzip FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable). Ein Public Engagement im Bereich der Forschung kann durch Open Science darüber hinaus noch gestärkt werden.

"Wir müssen dahin kommen, dass man auch die eigenen Forschungsdaten anderen zur Verfügung stellt."

Prof. Klaus Tochtermann ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, 21.03.2017, Deutschlandfunk, **Austausch von Forschungsdaten: "Die Technologie ist vorhanden"**

Diese Forderung hat bis heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Forschungsdaten sollen nach den FAIR-Data-Prinzipien gespeichert, Open Access gestellt und mit einer Lizenz für die Nachnutzung versehen werden.

Materialien:

- » www.fosteropenscience.eu
- » www.orion-openscience.eu

Moderatorin: Annette Strauch (Stiftung Universität Hildesheim, UB Hildesheim)

Ort: Webinar über Zoom

Zeit: 14:00 bis 14:30 Uhr

<https://forschungsdaten-thueringen.de/veranstaltung/202005-coffee-lecture-de.html>

"Open Science is the practice of science in such a way that others can collaborate and contribute, where research data, lab notes and other research processes are freely available, under terms that enable reuse, redistribution and reproduction of the research and its underlying data and methods."

<https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition>

1. Open Science an einer Hochschule
2. Bibliotheken
- forschungsnaher Support für Open Science

Bild: [Patrick Hochstenbach](#)

1. Open Science an einer Hochschule

Bild: [Patrick Hochstenbach](#)

1. Open Science an einer Hochschule

Open Science
ist eine **Kultur!**

Prozesse müssen
einem **hohen
Qualitätsanspruch**
entsprechen!

Der Begriff "Offen" umfasst eine Reihe von offenen Ansätzen.

<https://www.oerknowledgecloud.org/archive/e-InfraNet-Open-as-the-Default-Modus-Operandi-for-Research-and-Higher-Education.pdf>

Forschungsnahе Dienste und Transparenz

Bild: [Abbie Bernet](#)

Bild: [Bill Oxford](#); Bild: kladcat, CC BY 2.0
<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>

Reproduzierbarkeit und Wiederverwendbarkeit

"Open data and content can be freely used, modified, and shared by anyone for any purpose."

<https://opendefinition.org/>

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15736161>

1. Open Science an einer Hochschule

Leitlinie 13: Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen

“Grundsätzlich bringen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler **alle Ergebnisse in den wissenschaftlichen Diskurs** ein.

(...)

Forschungsdaten, Materialien und Informationen, die angewandten Methoden sowie die eingesetzte Software verfügbar (...) und Arbeitsabläufe umfanglich darzulegen.“

https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmenbedingungen/gute_wissenschaftliche_praxis/kodex_gwp.pdf

Bild: [Patrick Hochstenbach](#)

Leitlinien zur Sicherung
guter wissenschaftlicher Praxis

Kodex

DFG

1. Open Science an einer Hochschule

German Reproducibility Network (GRN)

German Reproducibility Network gestartet: Vertrauenswürdigkeit und Transparenz in wissenschaftlicher Forschung fördern

1. Februar 2021

Acht Hauptakteure für Open Science in Deutschland haben das German Reproducibility Network gegründet. Die Helmholtz-Gemeinschaft ist durch die Beteiligung von Helmholtz AI und dem Helmholtz Open Science Office ein zentraler Akteur in diesem fachübergreifenden Konsortium, das sich der Förderung von reproduzierbarer und robuster Forschung auf nationaler Ebene widmet.

HELMHOLTZ AI

SPARC Europe

European Network of Open Education Librarians - Members

Name	Institution
Hackel	University of Vienna, Austria
Hansen	Royal Library, Denmark
Paola	SPARC Europe
Vincent	ABDU, France
Sibhán	Trinity College Dublin, Ireland
Karen	Royal Library, Denmark
June	UCL, UK
Aino	Laurea Library, Laurea University of Applied Sciences, Information and Publication Services, Finland
Päivi	Helsinki University Library, Finland
Pernille	Royal Library, Denmark
Kamila	Gdansk University of Technology, Poland
Ignasi	University of Barcelona, Spain
Kirsty	The University of Edinburgh, UK
Amy	City University London, UK
Daan	Utrecht University, Netherlands
Gaby	Maastricht University, Netherlands
Pernille	The Royal Library, Denmark
Sylvia	Free University of Amsterdam, Netherlands
Anke	University of Duisburg-Essen, Germany
Pablo B.	Knowledge Unlatched, Germany
Christopher	NUI Galway, Ireland
Hanne	Royal Library, Denmark
Jan	HBZ, Germany
Yvonne	Betty and Gordon Moore Library, University of Cambridge, UK
Tadeu	Nord University, Norway
Jasper	Royal Library, Denmark
Vanessa	SPARC Europe
Pilar	International Baccalaureate Organization
Solveig	The Royal Library, Denmark
Gema	Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Spain
Monique	Radboud University, Netherlands
Lauren	The University of Edinburgh, UK
Annette	University of Hildesheim, Germany

<https://os.helmholtz.de/open-science-in-der-helmholtz-gemeinschaft/nationale-internationale-vernetzung/grn/>

<https://reproducibilitynetwork.de/>

<https://sparc europe.org/>

1. Open Science an einer Hochschule

“Imagine a federated, globally accessible environment where researchers, innovators, companies and citizens can publish, find and re-use each other's data and tools for research, innovation and educational purposes.”

[Realising the European Open Science Cloud Report](#)

**EUROPEAN OPEN
SCIENCE CLOUD**

<https://eosc-portal.eu/>

1. Open Science an einer Hochschule

Beispiel: Open Science Kampagne der Universität Zürich

<https://www.news.uzh.ch/de/articles/2020/Open-Science-Kampagne.html>

<https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition>

“Open Science is the practice of *science* in such a way that others can **collaborate and contribute**, where research data, lab notes and other research processes are **freely available**, under terms that **enable reuse, redistribution and reproduction** of the **research** and its underlying **data and methods.**”

2. Bibliotheken - forschungsnaher Support für Open Science

Bilder: [Patrick Hochstenbach](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Science_Logo.jpg)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Science_Logo.jpg
<https://www.slub-dresden.de/mitmachen/slub-open-science-lab/>

2. Bibliotheken

- forschungsnaher Support für Open Science

Beratungen
Schulungen
OA
FDM
Yes

* Discipline-specific skills needed to practice open science (does not include generic computer skills, wider librarianship skills and personal competences)
* Adapted to LIBER OA Reading? from open, Opening 2.0 framework and ROSTER training resources
* Produced by the LIBER Working Group on Digital Skills for Library Staff & Researchers with input from other LIBER Working Groups, 2020

Swiatek, Cecile, McCaffrey, Ciara, Meyer, Thorsten, Riera Quintero, Clara, Clavel, Karin, Wojciechowska, Anna, ... Egerton, Frank. (2020). Digital Skills for Library Staff and Researchers Working Group: Open Science Conference Poster. Zenodo.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3702249>

<https://libereurope.eu/article/open-science-skills-diagram/>

2. Bibliotheken

- forschungsnaher Support für Open Science

Operationalisierung einer „Open-Strategie“ (Auswahl)

- **Fortbildungsangebote (Bedarfe der Forschenden!)**
- **Entwicklung** von Fähigkeiten in den Bereichen wissenschaftliches Publizieren
- Arbeit an der Durchsetzung von **FAIR**en Daten
- Open Source-Software **einsetzen**
- **Offene Infrastrukturen** bevorzugen
- Fachcommunities durch **offene Formen der Zusammenarbeit** unterstützen (**Kollaborationen!**)

2. Bibliotheken - forschungsnaher Support für Open Science

Universität Hildesheim › Neuigkeiten › Publication Week 2021

Publication Week 2021

Donnerstag, 04. Februar 2021 um 09:00 Uhr

Eine Vortrags- und Workshop-Reihe vom 15. bis 19. März der Universitätsbibliothek und des Graduiertenzentrums. Kompakt und praxisnah!

Wir laden Sie herzlich zu einer weiteren Vortrags-Workshop-Reihe der Universitätsbibliothek und des Graduiertenzentrums ein!

Thema: E-Science

In der Publication Week erhalten Sie Informationen und Tipps rund um die Themen (Selbst-)Organisation und Motivation beim Schreiben der Doktorarbeit, Recherche in Literaturdatenbanken, Twitter in der Wissenschaft, (Urheber-)Rechte in Publikationsverfahren und Open Science. An 5 Tagen informieren Sie Expert*innen in 30-minütigen **Vorträgen** und steigen mit Ihnen, nach einer kurzen Pause, in den anschließenden zweistündigen **Workshops** tiefer in die Themen ein.

Eingeladen sind alle Interessierten!

Wo: Die Vortrags- und Workshop-Reihe wird über BBB angeboten [den Link erhalten Sie kurz vor der Veranstaltungswoche per E-Mail]

5 Tage, 5 Themen, 5 Expert*innen:

- 15. März 2021, 9:30 bis 12.30 Uhr – „Lust und Frust beim Langstreckenschreiben“ mit Ulrike Bohle-Jurok
- 16. März 2021, 9:30 bis 12.30 Uhr – „Die Recherche in Literaturdatenbanken als Weg zu umfassenden Publikationsnachweisen“ mit Uwe Bartels
- 17. März 2021, 9:30 bis 12.30 Uhr – „Tweet your science – So gelingt der Twitter-Einstieg“ mit Susanne Geu
- 18. März 2021, 9:30 bis 12.30 Uhr – „Open Access und Verlagsverträge – Rechtsfragen des Publizierens“ mit Michael Beurskens
- 19. März 2021, 9:30 bis 12.30 Uhr – „Open science: just science done right – Empfehlungen für die Umsetzung von Open Science“ mit Annette Strauch

<https://www.uni-hildesheim.de/neuigkeiten/publication-week-2021/>

Providing researchers with the skills and competencies they need to practise Open Science

Open Science Skills Working Group Report

https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/os_skills_wgreport_final.pdf

2. Bibliotheken - forschungsnaher Support für Open Science

Introduction to Creative Commons Licenses

Photograph

You've uploaded some of your photographs to an image sharing site. You are happy for other people to use yo

- You want to be named as the photographer.
- You don't want anyone to change your images or add anything to them.
- You don't want anyone to make money from your images.

Which Creative Commons license would you choose?

Select a license below and then press **Next** to see if it is correct! (required)

The Creative Commons Card game

<https://blogs.sub.uni-hamburg.de/hup/products-page/publikationen/169/>

<http://dx.doi.org/10.17613/h5jz-qd21>

2. Bibliotheken - forschungsnaher Support für Open Science

Kontakt Lageplan Jobs Bibliothek Medien Webmail KSL Uni intern DE EN Suche

AKTUELL UNIVERSITÄT STUDIUM FORSCHUNG WEITERBILDUNG FAKULTÄTEN & INSTITUTE

Dienstleistungen

Universitätsbibliothek

UB Recherche Service Teilbibliotheken Über uns

Ausleihe
Auskunft
Open Science
Kopien und Scans

Open Science

"Open Science is the conduct of science in such a way that others can collaborate and contribute, where research data, laboratory notes and other research processes are freely available, with licence terms that allow re-use, redistribution and reproduction of the research." (FOSTER)

"Was macht Ihr eigentlich so?" Open Science Dienstleistungen für Forschende der Uni Bern

Published on 30. Juni 2020 by Andrea Hacker Category: Beiträge

Kürzlich konnte ich einer Gruppe von KollegInnen aus einigen Teilbibliotheken der Berner UB die Arbeit des Open-Science-Teams der Universitätsbibliothek Bern vorstellen. Das gab mir die Chance, ein wenig über unsere Aufgaben und den Kontext, in dem sie stehen, zu reflektieren. Das ist einerseits der Wandel der Wissenschaftskommunikation seit der...

[Read More](#)

https://www.unibe.ch/universitaet/dienstleistungen/universitaetsbibliothek/service/open_science/index_ger.html

<p>OPEN ACCESS</p> <p>OA Hier erhalten Sie einen Überblick über das Themengebiet Open Access.</p>	<p>DIENSTLEISTUNGEN</p> <p>Dienstleistungen Hier finden Sie unser Informations-, Schulungs- und Unterstützungsangebot</p>
<p>BERN OPEN PUBLISHING</p> <p>Zeitschriften & Reihen Hier finden Sie Hilfe für die Herausgabe von Büchern und Zeitschriften.</p>	<p>FORSCHUNGSDATENMANAGEMENT</p> <p>Data Management Hier finden Sie Informationen zu Forschungsdaten und DMPs.</p>
<p>DISSERTATIONEN</p> <p>Elektronisch publizieren Erfahren Sie, wie Sie Ihre Dissertation elektronisch in Open Access publizieren können.</p>	<p>BORIS</p> <p>BORIS Publications Informationen rund um das institutionelle Repository der Universität Bern.</p>
<p>BERN DIGITAL ARCHIVE</p> <p>Langzeitarchivierung Wie können an der Universität Bern produzierte Daten digital archiviert werden?</p>	<p>IDENTIFIKATOREN</p> <p>ORCID & Co ORCID IDs, DOIs, ISBNs, ISSNs und GNDs sorgen für die Unverwechselbarkeit Ihrer Forschung.</p>

2. Bibliotheken - forschungsnaher Support für Open Science

Open (Science)

- what else?

*"... an invention has to make sense
in the world in which it is finished,
not the world in which it is
started."*

(Ray Kurzweil)

<https://www.fosteropenscience.eu/>

Bryant, Rebecca, Annette Dortmund, and Brian Lavoie. 2020. *Social Interoperability in Research Support: Cross-Campus Partnerships and the University Research Enterprise*. Dublin, OH: OCLC Research.

<https://doi.org/10.25333/wyrd-n586>

Breznau, N., Fischer, C., Havemann, J., Heck, T., Mayer, K., Peters, I., ... Stutz, H. H. (2020, July 14). Open Science, aber richtig! Was wir aus der Heinsberg-Studie lernen können.

<https://doi.org/10.31222/osf.io/54zx2>

Mayer, Katja, Rieck, Katharina, Reichmann, Stefan, Danowski, Patrick, Graschopf, Anton, König, Thomas, ... Schürz, Stefanie. (2020, October 21). **Empfehlungen für eine nationale Open Science Strategie in Österreich / Recommendations for a National Open Science Strategy in Austria** (Version Final version including comments and annotations of the public consultation).

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4109242>

Masuzzo P, Martens L. 2017. Do you speak open science? Resources and tips to learn the language. PeerJ Preprints 5:e2689v1

<https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.2689v1>

Blümel, I., Drees, B., Hauschke, C., Heller, L. und Tullney, M. (2019) „Open Science und die Bibliothek – Aktionsfelder und Berufsbild“, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, 72(2), S. 243–262.

<https://journals.univie.ac.at/index.php/voebm/article/view/2808>

Scherp, Guido; Siegfried, Doreen; Biesenbender, Kristin; Breuer, Christian(2020) : Die Bedeutung von Open Science in den Wirtschaftswissenschaften.

Ergebnisbericht einer Online-Befragung unter Forschenden der Wirtschaftswissenschaften an deutschen Hochschulen 2019, ZBW – Leibniz Information Centre for Economics, Kiel, Hamburg.

<http://hdl.handle.net/10419/220086>

Bild: [Patrick Hochstenbach](#)

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?

Bild: [Patrick Hochstenbach](#)